

МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЗБЕКИСТАНА: БЛИЖАЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

¹Хасанов А.С., ²Толибов Б.И., ³Курбонов Б.Т., ⁴Ахмедов М.С.

¹д.т.н., профессор, заместитель главного инженера АО АГМК, ²д.т.н., доцент, главный специалист, Агентства инновационного развития РУз, ³соискатель ГУП “Фан ва тараккиёт”, ⁴докторант Навоийского государственного горно-технологического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220353>

Аннотация. Алмалыкский горно-металлургический комбинат является лидером в добыче цветных, редких и благородных металлов в Узбекистане. На его долю приходится 5 процентов валовой промышленной продукции страны и 6 процентов экспорта промышленной продукции. В системе комбината работают около 35 тысяч человек. За последние шесть лет на Алмалыкском комбинате объем промышленной продукции вырос в 1,8 раза, локализация - в 7,7 раза, инвестиции - в 13 раз. В настоящее время строятся новые комплексы, увеличиваются существующие мощности. В 2021 году на базе месторождения "Ёшлик-1" началось строительство 3-й медно-обогатительной фабрики. Теперь в рамках второго этапа этого проекта начинается строительство 4-й медно-обогатительной фабрики.

Ключевые слова: цветные металлы, золото, медь, серебро, промышленность, техногенные отходы, концентрат, обогащение.

Abstract. Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC is a leader in the extraction of non-ferrous, rare and precious metals in Uzbekistan. It accounts for 5 percent of the country's gross industrial output and 6 percent of industrial exports. The plant employs about 35 thousand people. Over the past six years, the volume of industrial output at the Almalyk Complex has increased by 1.8 times, localization - by 7.7 times, investments - by 13 times. Currently, new complexes are being built, existing capacities are being increased. In 2021, construction of the 3rd copper processing plant began on the basis of the Yoshlik-1 deposit. Now, as part of the second stage of this project, construction of the 4th copper processing plant begins.

Keywords: non-ferrous metals, gold, copper, silver, industry, man-made waste, concentrate, enrichment.

В последние годы в результате увеличения объемов геологоразведочных работ и инвестиций открываются новые производственные возможности. Одной из них является месторождение “Ёшлик-1”. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2017 года здесь реализуется перспективный инвестиционный проект.

Президент Шавкат Мирзиёев 15 октября 2024 года ознакомился с ходом освоения месторождения «Ёшлик-1» в Алмалыке и строящейся на его базе третьей медно-обогатительной фабрикой.

«Недра нашей страны богаты природными ресурсами, но мы не используем их достаточно эффективно. Мы не уделяли должного внимания развитию сферы геологии. Теперь мы кардинально улучшим работу по совершенствованию этой области. Прошло

время жить привычными мерками. Меняется время, и мы также должны меняться созвучно его стремительному темпу» – выступил на церемонии Шавкат Мирзиёев.

Согласно международным оценкам, валовые запасы меди в Алмалыке составляют 45 миллионов тонн, а золота – более 5 тысяч тонн. Это один из самых крупных показателей в мире. Ещё одним важным аспектом является то, что сегодня в мире динамично развивается зеленая экономика, электротехника, электромобилестроение. В результате к 2030 году ожидается увеличение потребности в медной продукции на 40 процентов. Это означает, что продукция Алмалыкского комбината будет востребована на международном рынке в течение многих лет. В будущем объем выпускаемой комбинатом продукции увеличится более чем в 3 раза, ее стоимость достигнет почти 8 миллиардов долларов. Будет создана 11 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.

Несмотря на богатства недр Узбекистана, не следует забывать о том, что сырьевые ресурсы надо использовать максимально бережно, не допуская при этом нерациональности. Несомненный экономический выигрыш даёт производственная кооперация предприятий, вывод из нерациональной переработки ценных видов сырья и замена их техногенными отходами.

Основными техногенными отходами медного производства являются шлаки плавильного передела. В настоящее время шлаки являются условно отвальными, т.к. содержат медь и благородные металлы. Объём таких шлаков в отвалах превышает 7 000 000 тонн, ежегодное накопление составляет около 500 000 тонн. С 2025 года увеличится выпуск шлаков до 1 млн тонн в год. На первом этапе желательно перерабатывать производимые шлаки, извлекая медь и благородные металлы, а также используя железосиликатный остаток.

На АО «Алмалыкский ГМК» проводилась работа по предварительному обезмеживанию текущих жидких шлаков и производству железа из них после предварительного обеднения электротермией. Результаты оказались неудовлетворительными из-за низкого извлечения меди и благородных металлов и получения железа низкого качества, частично пригодного только для внутренних нужд. Глубокое обеднение шлаков и увеличение переработки цинкового клинкера возможно при создании установки по автогенной плавке в расплаве (процесс Ванюкова). Однако эти технологии неадаптированы к высокопиритным концентратам [1-2]. Использование углерода клинкера в качестве топлива является непозволительным, т.к. на настоящий момент стоимость коксика гораздо выше, чем других энергоносителей.

Для создания комплексной технологии переработки техногенных отходов надо искать другие пути, также, как и иные способы для производства железа, потребности в котором велики не только для АО «Алмалыкский ГМК», но и для Узбекистана в целом.

Любые решения по созданию комплексной технологии переработки техногенных отходов должны отвечать следующим требованиям:

- обязательным является обогащение клинкера цинкового производства с выделением оборотного углеродсодержащего концентрата;
- остаточное восстановленное железо клинкера цинкового производства после его обогащения должно использоваться при обеднении шлаков как эффективный восстановитель;
- любые технологические решения должны предусматривать прекращение выброса серы с газами плавильных агрегатов в воздушный бассейн;

- извлечение меди на стадии обеднения должно быть настолько высоким, что бы обедненные шлаки были фактически отвальным материалом;

- наиболее оптимальным представляется возможность замены железной руды обедненным шлаком в тех технологических процессах, где это возможно, при этом высвободившиеся объёмы железной руды могут быть использованы для производства железа более высокого качества, чем из шлаков.

Для выполнения этих требований для АО «Алмалыкский ГМК», кроме решения собственных технических вопросов необходима тесная кооперация с другими предприятиями Узбекистана.

Экономическое развитие Республики Узбекистан осуществляется за счет повышения эффективности народно-хозяйственного промышленного комплекса, одной из важнейших составляющих которого является цветная металлургии.

Массовая добыча руды современными техническими средствами повлекла за собой снижение среднего содержания в ней меди и, как следствие, переход на производство более бедных концентратов, содержание меди в которых составляет 14-16%, против 18% по первоначальному проекту. В сочетании с использованием золотосодержащих кварцевых флюсов, содержание SiO₂ в которых составляет 60-65%, переработка более бедных концентратов повлекла за собой увеличение выхода шлаков плавильных агрегатов и абсолютные и относительные потери меди благородных металлов, которые стали неприемлемо высокими.

Дополнительным осложнением проблемы является повышенное, в связи с использованием золотосодержащих флюсов, содержание стеклофазы в шлаках, что резко увеличивает их твердость и абразивность при измельчении и ухудшает флотуемость за счет ассимиляции ею сульфидов.

По литературным данным предприятия стран СНГ и дальнего зарубежья не располагают необходимыми техническими средствами для решения проблемы получения отвальных шлаков при данных условиях. Для предприятий, плавильные переделы которых многопечные (например, используются технологии кислородно-факельной печи Ванюкова и отражательной плавки), получение отвальных шлаков должно осуществляется следующим методом [3].

Общий объем кварцевого флюса перераспределяется таким образом, что шлак ПВ и КФП содержит 32-34% SiO₂, а шлак ОП содержит 36-39% SiO₂. Шлаки ПВ и КФП далее обедняют по меди комбинированием нового, не имеющего аналогов термогравитационного способа с обогащением флотацией, при которой 80-90% шлака в жидком виде при содержании меди ниже 0,5% является отвальным продуктом, 10-20% в твердом виде с содержанием меди 3-6% в виде крупных неассимилируемых включений – обогащается в МОФ-2. Затраты на передел флотации шлаков сокращается в 5-10 раз, при сохранении высокого извлечения. Отражательная плавка должна переходить на модернизированную технологию, при которой отражательная печь служит агрегатом для обеднения конверторных шлаков, переработки золотосодержащих флюсов и прошедшего сепарацию методом гравитации обогащенного клинкера цинкового производства с минимально возможной переработкой медного сульфидного концентрата. Такая комбинация обеднения конвертерных шлаков и переработки клинкера цинкового производства позволяет извлечь ценные компоненты клинкера, вернуть 50-60% углерода в

вельщепь в качестве топлива, получить малосернистые газы отражательной печи и отвальные шлаки с содержанием меди около 0,5-0,6% [4-5].

Полученные шлаки планируется гранулировать в известковом молоке, что позволяет устранить трудности, связанные с их измельчением перед дальнейшим использованием в народном хозяйстве. Полное внедрение результатов настоящей работы позволит провести модернизацию технологии медных и цинковых предприятий, за счёт которой они перейдут на безотходную технологию без существенных капитальных затрат или планируется в дальнейшем проводить медленное охлаждение в прудках и флотацией дополнительно извлекается медь, золото и серебро на обогатительных фабриках (МОФ-2 АГМК).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Шлаки и штейны цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1969. – 408 с.
2. Автогенные процессы в цветной металлургии / Мечев В.В., Быстров В.П. и др. – М.: Москва., 1991. – 413 с.
3. Хасанов А.С. Физическая свойства жидких шлаков и штейнов // Горный вестник Узбекистана, 2004. № 3/18 С. 84-85.
4. Хасанов А.С. Физическая химия медного производства. Монография. Под ред. Санакулова К.С. – Навои, 2003. – 176 с.
5. Хасанов А.С. Совершенствование медной промышленности в Узбекистане и за рубежом // Тез. докл. междунар. конф. – Ташкент, 2004. – С. 48-52.